

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ҚУРОЛЛИ КУЧЛАР ДАВЛАТ
МУЗЕЙИ ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИНИ
ТАШКИЛ ЭТИЛГАНЛИГИНИНГ 30-ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНАДИ
(САЁХАТ)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6013661>

Нематиллайев Шухрат Қодирович

*Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги университетини
офицери, Полковник*

Анотация: бу мақола Ўзбекистон Республикаси қуролли кучлар давлат музейи ўзбекистон республикаси қуролли кучларини ташкил этилганлигининг 30-йиллигига бағишланади.

Калит сўзлар: *мудофаб, армия, чегара.*

Музейлар тарих кўзгусидир деб бежизга айтилмаган. Ана шундай музейлардан бири бу - Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар давлат музейидир ва у Марказий Осиёда ягона ҳисобланади. Музей 1965-йилда Тошкент шаҳридаги Марказий офицерлар уйи биносида ташкил топган. 1975 йилда эса ҳозирги вақтда жойлашиб турган бинога кўчирилган. Ушбу бино Иккинчи жаҳон урушида қозонилган Ғалабанинг 30-йиллигига бағишлаб қурилган.

2010 йилда музей концепцияси тубдан янгиланиб музейнинг биноси ва ҳудуди реконструкция қилингандан сўнг музейга “Давлат музейи” мақоми берилди. 2020 йилда эса музей ўзининг 55 йиллик юбилей ёшини кенг нишонлади.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини ташкил этилганлигининг 30-йиллик байрам муносабати билан 2021 йилни сентябрь ва октябрь ойларида музей биноси ва ҳудудида умумий реконструкция ишлари олиб борилди ва у ўзининг 12 ноябрь санасидан иш фаолиятини бошлади.

Музей биноси 3 минг кв.метрдан иборат бўлиб, бугунги кунда музей фондида 35 мингдан ортиқ Ўзбекистоннинг ҳарбий тарихига оид бебаҳо экспонат ва архив

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

хужжатлари сақланиб келинмоқда. Хар йили музейга қирқ мингдан ортиқ юртдошларимиз ва турли миллат вакиллари, хорижий ҳарбий делегациялар ташриф буюришади.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари давлат музейи илмий-тадқиқот базасига эга маданий-маърифий муассаса ҳисобланади. Унинг асосий мақсади мамлакатимизнинг ҳарбий соҳадаги тарихига оид ёдгорликларни тўплайди, тадқиқ этади ва сақлайди. Улардан ҳарбий хизматчилар, ёшлар ва аҳолини ватанпарварлик, маънавий-маърифий тарбиялашда фойдаланилади.

Бугунги кунда музей Ўзбекистонда илк давлатчилик ва ҳарбий ишни пайдо бўлиш босқичларини, Қуролли Кучларни тарихи ва бугунини, жамиятда тутган ўрнини ёритиб берувчи республикадаги ягона масканга айланди. Музей ўз фаолиятини асосан қуйидаги йўналишлар бўйича олиб боради, булар: илмий услубий, илмий фонд, илмий тадқиқот, илмий экспозиция ва маданий-маърифийдир.

Қуролли Кучлар давлат музейи билан танишиш музей ҳиёбонида қад кўтарган “Ватанга қасамёд” ҳайкалидан бошланади. Ушбу ҳайкал 2010 йилда Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов ташаббуси билан бунёд этилган. Монумент ёш авлод онгида миллий истиқлол ғояларига садоқатни, Ватанга бўлган мухаббатни, фидойиликни янада шакллантиради. Ватан истиқболи йўлида эзгу ишларга руҳлантиради, йўналтиради.

Музей экспозицияси Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Шавкат Мирзиёевнинг: “Миллий армиямиз минг-минглаб ўғлонларимиз учун чинакам мардлик, фидойилик, ҳақиқий ватанпарварлик мактабига айланди”, деган сўзлари билан бошланади.

Музей уч қаватли бино бўлиб биринчи қаватда фойе, музей фонди, кинозал ва маъмурияти хоналари жойлашган.

Фойеда ташриф буюрувчиларни музей экспозициялари билан танишишга тайёрлашдир. Фойеда катта панно триптих жой олган. Бунда жаннатмакон ўлкамизнинг бетакрор табиати, Соҳибқирон бобомиз ва уларнинг лашкарлари, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар қўшин турлари акс эттирилган. Триптихда илгари сурилган ғоя шундан иборатки, она тупроғимиз, юртимиз ҳудудлари ҳамиша

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

халқимизнинг мард ва жасур ўғлонлари томонидан мустаҳкам кўрғони каби химояланади.

Бундан ташқари фойеда мунтазам равишда муҳим саналарга бағишлаб илмий-маърифий тадбирлар, санъат усталари билан бир қаторда истедодли ёшларнинг тасвирий ва амалий санъат намуналари, турли мавзулардаги фотосуратлардан иборат бўлган кўرғазмалар ташкиллаштирилиб турилади.

Учинчи қават экспозициянинг боши ҳисобланади. Музей экспозициясининг биринчи бўлими “Қадимги давр ва илк ўрта асрлар” деб номланиб, унда Марказий Осиё халқларининг юнон Македон, ахамонийлар ҳамда мўғиллар истилосига қарши курашлари, илк қурол намуналари ва қуролсозлик тарихи намойиш этилган.

Кейинги бўлим “Амир Темур ва темурийлар давридаги ҳарбий иш” бўлиб, унда темурийлар давридаги ҳарбий санъат, қурол-аслаҳаларга оид материаллар, “Амир Темурнинг Тўхтамишхон устидан қозонилган ғалабаси” деб номланган уруш манзарасини тасвирловчи рангтасвир асарлари намойиш этилган.

Учунчи бўлим “XVI-XIX аср ўрталарида Ўзбекистон худудида ҳарбий иш” деб номланиб, унда Ўзбекистон тарихида уч давлат: Бухоро Амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари давридаги давлатчиликнинг муҳим жихатларидан бири ҳисобланган ҳарбий иш ёритилган.

Тўртинчи бўлим “Мустамлака даврида ҳарбий сиёсат ва қўшинлар ҳолати (1867-1917 йй.)” бўлимида эса Россия империясининг Марказий Осиёга юришлари ва империя қўшинларига қарши курашлардан лавҳалар ҳамда ишлатилган қуроллар ҳақида маълумот берилган.

“Совет давридаги ҳарбий сиёсат ва муаммолар” бўлими эса фашизмга қарши кураш йиллари ўзбекистонликларнинг фашизм устидан қозонилган ғалабага (уруш fronti ва фронт ортида) қўшган хиссаси ҳамда ўзбекистонлик уруш қатнашчиларини моддий ва маънавий қўллаб қувватлаш соҳасида олиб борган ишлари экспозициясида ёритилган.

Музейни иккинчи каватида замонавий армия жой олган. Бу ерда ҳам экспонатлар ёрдамида Миллий армияни қурилиши, шаклланиши, ва ривожланиши

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

босқичлари ҳамда қўлга киритилган ютуқлари босқичма-босқич кенг ёритилиб беради.

Булар: “Қуролли Кучларнинг мустақилликка эришиш арафасидаги ҳолати. Туркистон ҳарбий округи (1989-1991йй.)”, “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини ташкил этиш жараёни (1991-1992 йй.)”, “Қуролли Кучларнинг ташкил топиш ва ривожланиш босқичлари (1992-2010 йиллар.)”, “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳарбий қудрати”, “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий ҳимояси”, “Жисмоний тарбия ва армия спортини ривожлантириш” ва “Хавфсизлик соҳасидаги халқаро ҳамкорлик”.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини ташкил этилганлигининг 30-йиллиги бағишланиб музей экспозициясида янги бўлиб ташкил этилди. Ушбу бўлимни дизайн ва янги лойихаси тайёрланиб “Янги Ўзбекистон” деб номланди. Бу бўлимда Қуролли Кучлар тизимида 2016-2021 йй давомида бўлган барча ҳарбий ислохатлар ёритилиб берилди.

Шунинг билан бирга музейда замонавий техника воситалари билан ҳам жиҳозланган, булар маълумот берувчи электрон сенсорли киосклар, видеогид хизмати ҳамда 360 градусли вертуал музей. Ушбу мультимедиялардан фойдаланган ҳолда ташриф буюрувчилар ўзига керакли бўлган музей тўғрисидаги маълумотга ҳам эга бўлишлари мумкин.

Айни кунларда музейда қуйидаги тадбирлар амалга оширилмоқда:

- Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларини ташкил этилганлигининг 30-йиллик байрами ва 14-январь Ватан ҳимоячилар куни муносабати билан декабрь ва январь ойларида “Ватанпарварлик” ойлиги бўлмоқда:

- миллий армиямизни ривожлантириш ва давлат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлашда эришган муваффақиятларини оммалаштириш мақсадида анъанавий ўтказиб келинаётган “Менинг армиям-менинг фахрим!” ижодий ишлар кўрик – танловига кизгин тайёргарлик кўрилмоқда:

- байрам муносабати билан музей илмий бўлими томонида янги китоб -альбом нашрга тайёрланмоқда ва бундан ташқари кўплаб байрам тадбирлари, кўчма кўргазмалар ўтказилмоқда.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар давлат музей фаолияти мамлакатимизда ҳарбий тарих фанини ривожлантириш, Қуролли Кучларимиз тарихи ва фаолиятини аҳоли, ҳарбий хизматчилар орасида тарғиб қилиш, ватанпарварлик тарбиясини мазмунан бойитиш ва янада юқори савияга кўтаришга, Миллий армиямизнинг жанговар ва ижтимоий-сиёсий тайёргарлик даражаси сезиларли ошиши, жамиятимизда, давлатимизда ҳарбий хизмат нуфузи, Қуролли Кучларнинг ўрни ва хизмати янада янги босқичга кўтарилишига хизмат қилади.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

